

Innovación en la era 4.0:

Sustitución de la flota vehicular estatal a movilidad eléctrica:

Caso del Instituto Costarricense de Electricidad ICE propuesto como Reto de innovación en el Curso Universidad Politécnica de Valencia – Universidad Nacional de Costa Rica – CAF.

2021 - 2022.

Jorge Barrantes Rivera

jorge.barrantes.rivera@una.cr

Resumen

El documento “Innovación en la era 4.0: Sustitución de la flota vehicular estatal a movilidad eléctrica”, desarrollado como caso del ICE en el marco de un curso conjunto (UPV–UNA–CAF) 2021–2022, plantea la electromovilidad como un reto país y organizacional.

Primero enmarca el concepto de innovación (como introducir novedades con sentido competitivo y valor) y repasa definiciones relevantes, enfatizando que innovar implica “lo nuevo” aplicado a producto/servicio/proceso para atender necesidades de forma sostenible (también económicamente).

Luego explica que formular retos es la parte más difícil: un “reto de innovación” es una pregunta-problema u oportunidad que, al resolverse, genera valor añadido; y propone

construir la propuesta de valor con una adaptación de Blue Ocean.

Para la planificación, sugiere 5W2H (qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto) e integra la gestión de riesgos como condición para aterrizar el reto en ejecución.

Aplicado al caso ICE, describe el contexto nacional: Ley 9518 (2018) para incentivar transporte eléctrico, y acciones concretas como la compra de 100 vehículos eléctricos (2019) para evitar 350 toneladas anuales de CO₂, apoyadas por la red “¡Es Eléctrico!” con 38 puntos de carga.

Con base en tendencias globales (conciencia ambiental, economía colaborativa y movilidad consciente, entre otras), formula el reto: desarrollar el servicio de electromovilidad del Estado y aportar a la carbono neutralidad 2050.

Identifica grupos de interés (CCSS, MOPT/Tránsito y Asamblea Legislativa), obstáculos (recursos, liderazgo, tramitología, normativa, corrupción, precios) y resultados esperados (flota renovada, menor costo operativo, continuidad del servicio y reputación “verde”, idealmente con un servicio llave en mano).

Palabras clave: Electromovilidad; flota vehicular estatal; descarbonización; innovación pública; Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Ley 9518; carbono neutralidad 2050; gestión de riesgos.

Abstract

The document “Innovation in the 4.0 Era: Replacing the State Vehicle Fleet with Electric Mobility,” developed as an ICE case study within the framework of a joint course (UPV–UNA–CAF) 2021–2022, presents electromobility as a national and organizational challenge.

First, it frames the concept of innovation (as introducing new elements with a competitive edge and value) and reviews relevant definitions, emphasizing that innovation implies “the new” applied to a product/service/process to meet needs sustainably (also economically).

It then explains that formulating challenges is the most difficult part: an “innovation

challenge” is a question, problem, or opportunity that, when resolved, generates added value; and proposes building the value proposition with an adaptation of the Blue Ocean Strategy.

For planning, it suggests the 5W2H framework (what, why, when, where, who, how, and how much) and integrates risk management as a condition for putting the challenge into action.

Applied to the ICE case, it describes the national context: Law 9518 (2018) to incentivize electric transportation, and concrete actions such as the purchase of 100 electric vehicles (2019) to avoid 350 tons of CO₂ annually, supported by the “It’s Electric!” network with 38 charging points.

Based on global trends (environmental awareness, the sharing economy, and conscious mobility, among others), it formulates the challenge: to develop the State’s electromobility service and contribute to carbon neutrality by 2050.

It identifies stakeholders (CCSS, MOPT/Transit, and the Legislative Assembly), obstacles (resources, leadership, red tape, regulations, corruption, prices), and expected results (renewed fleet, lower operating costs, service continuity, and a

“green” reputation, ideally with a turnkey service).

Keywords: Electromobility; public-sector vehicle fleet; decarbonization; public innovation; Costa Rican Electricity Institute (ICE); Law 9518; carbon neutrality 2050; risk management.

1. Introducción a la innovación

El vocablo latino *innovatio* llegó al español como innovación. Así se denomina al acto y el resultado de innovar, definiéndose “innovar” en el diccionario de la Real Académica de la Lengua como “el acto de mudar o alterar algo, introduciendo novedades”.

El concepto innovación adquiere una especial trascendencia en la actualidad al implicar para muchas organizaciones un elemento diferencial de competitividad. No siempre ha sido así. El término “innovador” tuvo una acepción negativa desde los primeros pensadores griegos (significaba cambios en el *status quo*, por lo tanto, una aproximación maligna o, al menos, incómoda) hasta finales del siglo XIX y principios del XX (Castro & Fernández, 2013), cuando se vincula con “novedades en las cosas” y no solo con en el orden social, político o económico.

Y existen múltiples definiciones del concepto. Tantas casi como autores han reflexionado seriamente sobre ello. En el siglo XXI el concepto innovación parece resultar la

panacea a cualquier tipo de problema de las organizaciones y de los estados. Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austriaco fue el primero en destacar la importancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico y su impacto sobre la productividad. Schumpeter definió la innovación, en 1934, en un sentido más general que el de las innovaciones específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación abarcaría los cinco casos siguientes:

Desde que Schumpeter formuló su definición de innovación, hasta la actualidad numerosos autores han ido incorporando al concepto nuevas ideas clave. Todas, en una u otra medida, hablan de lo “nuevo” que se incorpora en un “producto”, en un “servicio” o en un “proceso” (o en una combinación entre ellos) que es útil para atender una “necesidad” (explicitada previamente o no) siendo esta novedad económicamente rentable (es decir, no se pierde dinero al comercializar o implantar esta novedad). Esto afecta tanto a la innovación como actividad como a la innovación en un bien o en un servicio específico.

A continuación, se presentan algunas definiciones realizadas por autores relevantes que consideramos importantes por las ideas que incorporan:

- Proceso mediante el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto o técnica o servicio útil (S.Gee 1981)
- La innovación es una idea transformada en algo vendido o usado (Piatier 1981)
- Conjunto de actividades, en un tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos. Servicios o técnicas de gestión y organización (Pavón y Goodman 1987)
- La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. (Cotec 1988)
- Innovar es querer crear valor de manera sistemática (Parra 2002)
- Innovar es crear un producto o proceso nuevo (o mejorado) -o una combinación de ambos- que difiere significativamente de los productos o

procesos anteriores y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso (proceso) (Manual de Oslo, OECD/Eurostat 2018)

1.1. Tipos de innovación

Del mismo modo que existen innumerables definiciones del concepto de innovación, también nos encontramos con numerosos criterios de clasificación de la innovación. Desde el Centro de gestión de la Calidad y el Cambio de la Universitat Politècnica de València (CQ/UPV) trabajan, por ejemplo, fundamentalmente 5 criterios:

- El espacio de aplicación
- El alcance de la innovación
- Las bases del conocimiento que la fundamenta
- Las funciones de la organización donde se aplica
- Las dimensiones organizativas (hexágono para la innovación)

Según el espacio de aplicación de la innovación nos encontramos con:

- Innovación en el producto
- Innovación en el servicio
- Innovación en el proceso
- Innovación en el envasado
- Innovación en mercado

- Nuevas funcionalidades de un producto existente
- Innovación en las preferencias de consumo
- Innovación en materias primas
- Innovación en comercialización y distribución
- Innovación económica-financiera
- Innovación social

Investigadores del CIRCLE (*Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Lund University, Suecia*) capitaneados por el profesor Ashiem (Ashiem et al 2005) proponen considerar los orígenes del conocimiento, los actores y recursos implicados, los procesos de interrelación necesarios entre entornos y las consecuencias de la innovación para clasificarla en función del fundamento y la generación del conocimiento que la sustenta. Identifican tres bases de conocimiento diferente para producir innovación:

- o Innovación analítica
- o Innovación sintética
- o Innovación simbólica

Con respecto al origen del conocimiento, el conocimiento analítico está basado en la ciencia y fundamenta innovaciones basadas en procesos y herramientas deductivas y formales. Se comparte mayoritariamente en publicaciones científicas o en licenciamientos. El conocimiento sintético proviene del mundo

de la práctica y de la ingeniería y se alcanza por combinaciones de conocimiento existente o mejoras en la aplicación de este. El conocimiento simbólico por su parte tiene su origen en las prácticas culturales y artísticas de un colectivo para generar nuevas representaciones y transmisión de relatos sociales, históricos, populares o distópicos.

Según las funciones organizativas, hay que destacar la clasificación formulada Larry Keely y Jay Doblin que se denomina el modelo Doblin. Doblin es también el nombre de la consultora fundada por ambos en 1981y adquirida por Deloitte 2013. Su aproximación pretende englobar, bajo un solo modelo, diferentes patrones de conducta organizativa para identificar cómo tienen lugar las innovaciones que poseen impacto y son beneficiosas para la organización. El modelo identifica tres grandes ámbitos no jerarquizados donde identificar patrones: la configuración del negocio, la ingeniería de lo que se oferta y la interacción del cliente con los elementos experienciales de la organización. Cada uno de estos ámbitos, a su vez, se subdivide en un total de 10 funciones organizativas desde las cuales se produce innovación y a su vez, es posible clasificar la naturaleza de la misma.

En cuanto a la innovación en la configuración del negocio, es posible cambiar el MODELO de NEGOCIO como tal actuando sobre la manera de generar valor y el foco de la propuesta que se realiza. También es posible cambiar la RED sobre la cual se fundamenta nuestra actividad, la ESTRUCTURA de los activos (talento, infraestructura y equipamiento o activos intangibles) o los PROCESOS de la organización. Por parte de la plataforma de creación física de oferta, la organización puede innovar en las OPERACIONES necesarias para crear físicamente productos o en las FUNCIONES y rendimiento de los mismos. Por último, con respecto a la experiencia de cliente, es posible innovar en la forma que se PRESTA el SERVICIO (con todas las implicaciones que esto tiene sobre la oferta), en el CANAL, en la MARCA o en la forma de INTERACCIONAR con los CLIENTES.

2. El perfil de la demanda de innovación

El perfil de la demanda de la innovación se construye para identificar como se vinculan con los clientes y los principales grupos de interés las demandas e impulsores de la innovación, como las está gestionando en la actualidad la organización y cómo las gestiona el entorno socioeconómico de la propia organización al cliente las demandas tanto externas como internas de los impulsores de la innovación.

La identificación del perfil de la demanda de innovación incluye 3 análisis:

1) Análisis del cliente y los principales grupos de interés. Este análisis nos debe proporcionar información sobre:

- Con qué obstáculos se encuentra el cliente actualmente en lo referente a la demanda de innovación. Es decir, que le está impidiendo encontrar lo que necesita. Con que problemas se encuentra para percibir realmente el valor añadido de nuestros productos o servicios.
- Qué resultados está esperando obtener de nuestros productos o servicios.
- Cuáles son expectativas que tiene con respecto nuestros productos o servicios. Qué necesita recibir en relación con la demanda de innovación

2) Análisis de la organización. Este análisis nos debe proporcionar información sobre:

- Cuáles son las fortalezas actuales de nuestra organización para satisfacer al cliente en lo referente a la demanda de innovación.
- Cuáles son las debilidades de nuestra organización que nos impiden o dificultan satisfacer al cliente en lo referente a la demanda de innovación.

- Estas fortalezas y debilidades se analizan entre otros aspectos los siguientes:

1. Propósito, visión y estrategia
2. Cultura de la organización y liderazgo
3. Implicar a los grupos de interés
4. Crear valor sostenible
5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
6. Resultados

3) Análisis del entorno de la organización. Este análisis nos debe proporcionar información sobre:

- Cuáles son las amenazas actuales de nuestra organización que nos pueden ocasionar una pérdida de posicionamiento en el mercado y ante nuestros clientes en lo referente a la demanda de innovación.

- Cuáles son las oportunidades actuales de nuestra organización que nos pueden proporcionar una ventaja competitiva en el mercado y ante nuestros clientes en lo referente a la demanda de innovación.

- Estas amenazas y oportunidades se analizan entre otros aspectos los siguientes:

1. Propósito, visión y estrategia
2. Cultura de la organización y liderazgo
3. Implicar a los grupos de interés
4. Crear valor sostenible
5. Gestionar el funcionamiento y la transformación
6. Resultados

3. Los retos de innovación

Es célebre la frase de Albert Einstein, donde afirma que, si tuviese 1 hora para resolver el fin del mundo, dedicaría 55 minutos a plantear el problema y 5 minutos a encontrar la solución.

De hecho, la fase más compleja del proceso de innovación es plantear retos. Todos pensamos que ya sabemos cuáles son los principales problemas de nuestra organización, y la tendencia natural es empezar a resolverlos y a pensar en ideas.

Según la RAE, existen hasta 6 definiciones de lo que es un reto:

¿Pero, qué es un reto de innovación? Un reto es una pregunta relevante sobre nuestra organización, un problema o una oportunidad que, si resolvemos, nos puede generar un valor añadido importante. Cuando trabajamos con empresas siempre nos cuesta identificar retos. Estamos tan centrados en el día a día que, encontrar y priorizar aquellas oportunidades que nos podrían lanzar como organización no resulta fácil.

3.1. La Propuesta de Valor de la Innovación

La propuesta de Valor de la Innovación se construye utilizando una adaptación de la metodología Blue Ocean aplicada al perfil de la demanda de la innovación.

Para construirla se deberá dar respuesta a las siguientes cuatro preguntas:

1. ¿Qué debemos **mantener** de nuestra organización para ayudar al cliente a superar sus obstáculos, a alcanzar sus resultados y a satisfacer sus expectativas? Esta respuesta está vinculada directamente con las **fortalezas** de la organización.
2. ¿Qué debemos **eliminar** de nuestra organización para ayudar al cliente a superar sus obstáculos, a alcanzar sus resultados y a satisfacer sus expectativas? Esta respuesta está vinculada directamente con las **amenazas y debilidades** de la organización.
3. ¿Qué debemos **crear** en nuestra organización para ayudar al cliente a superar sus obstáculos, a alcanzar sus resultados y a satisfacer sus expectativas? Esta respuesta está vinculada directamente con las **oportunidades** de la organización.

4. ¿Qué debemos **mejorar** de nuestra organización para ayudar al cliente a superar sus obstáculos, a alcanzar sus resultados y a satisfacer sus expectativas? Esta respuesta está vinculada directamente con las **debilidades** de la organización.

Finalmente, sólo nos queda priorizar qué retos vamos a trabajar. La organización debe establecer los diferentes criterios que debe considerar para realizar dicha priorización. Algunos posibles criterios son:

1. **Alineado con necesidades de clientes:** Hasta qué punto resolvemos una necesidad de clientes actuales o potenciales. Es el criterio con diferencia más importante. Recordemos que estamos intentando definir un reto, no generando ideas.
2. **Alineado con la estrategia de la organización:** que un reto no esté alineado con la actual estrategia de la organización no significa que no pueda generar valor futuro.
3. **Costes de la planificación** de la solución del reto y su implantación

3.2. Planificación del reto de innovación

Una vez definido el reto de innovación debemos planificarlo. Para ello se propone la utilización de la metodología 5W2H:

- **WHAT – QUÉ?:** Lo que se quiere hacer. La definición del reto de innovación.

- **WHY – POR QUÉ?:** La razón por la cual se quiere hacer lo enunciado. ¿Qué justificación o motivo nos hace definir este plan de acción?

- **WHEN – CUÁNDO?:** En qué momento se va hacer lo enunciado. No basta con tener el punto de partida, también es necesario cuándo estimamos se verá culminado el plan de acción, esto, teniendo en cuenta los riesgos que se afrontan.

- **WHERE – DÓNDE?:** En qué sitio o lugar se va a realizar.

- **WHO – QUIÉN?:** El elemento (persona, entidad, grupo, etc.) que se va a encargar de realizarlo. Es el responsable de la ejecución.

- **HOW – CÓMO?:** De qué forma se va hacer, qué procedimientos vas a aplicar, cómo pretendes conseguir el objetivo.

- **HOW MUCH – CUÁNTO?:** Cuánto va a costar: Tiempo y dinero. Por lo general se desarrolla después del cómo, pues este paso es más claro si se especifica «cuánto» por cada una de las etapas o actividades del plan de acción.

3.3. La gestión del riesgo del reto de innovación

Las organizaciones se enfrentan a una variedad de riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos previstos. Estos objetivos pueden estar relacionados con diferentes actividades de la organización, desde iniciativas estratégicas hasta sus operaciones, procesos y proyectos, y se reflejan en términos sociales, ambientales, tecnológicos, de seguridad y relacionados con la seguridad, comerciales, financieros y de medidas económicas, así como de impactos sociales, culturales, políticos y de reputación. Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas) y sus efectos sobre los objetivos acordados.

En nuestro caso la formulación de retos de innovación y su posterior planificación e implantación también forma parte de ese conjunto de actividades de la organización que tienen definidos objetivos y, por consiguiente, tiene vinculados riesgos.

En el ámbito de la formulación de retos de innovación, hemos visto que existen unas fuentes e impulsores de la innovación que, tras el análisis de diferentes elementos (la propia

organización, su entorno y los principales clientes y grupos de interés) utilizando herramientas y metodologías de metaplanificación, se convierte en retos de innovación que realmente generan un valor añadido. Podemos decir que ese valor añadido es el verdadero objetivo del reto de innovación.

En este sentido es fácil entender que esas fuentes de innovación están sujetas a incertidumbre. Quiere decir que nunca tendremos la certeza absoluta de que se van a mantener a lo largo del tiempo, ni tampoco podemos conocer con exactitud la “fuerza” de estas fuentes en nuestra organización. Existe, por tanto, variabilidad en estas fuentes e impulsores de la innovación, aunque no siempre aparecerá en el momento de la formulación del reto. Existe una probabilidad estimable de que ocurra el evento (entendido por evento la variabilidad en la fuente de innovación)

Esta incertidumbre influirá (tendrá un efecto positivo, negativo o ambos) sobre nuestro reto de innovación y por tanto sobre el valor añadido que estamos buscando. Tendrá unas consecuencias sobre la formulación del reto tanto en el sentido de amenazas para la correcta formulación como oportunidades para la mejora en dicha formulación.

4. Introducción a la gestión por procesos

Habitualmente las empresas están organizadas siguiendo una estructura funcional clásica (FC) basada en departamentos. La estructura funcional es la forma de organización empresarial más tradicional. Esta estructura FC organiza las tareas que se desarrollan en la organización de una manera jerárquica y vertical, con elemento fundamental el departamento. Es una estructura donde cada empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por especialidades: ingeniería, marketing, producción, ventas, etc.

Esta forma de organización tiene su origen en 1920, cuando Henry Ford y después Frederick Taylor desarrollaron las teorías de la división del trabajo y la administración de empresas. Si bien durante buen tiempo este tipo de estructura fue muy útil en términos de eficiencia en los procesos vinculados a la producción de bienes de producción masiva, en la actualidad es considerada como un modelo a seguir para una eficiente dirección de proyectos. Cuando una organización emplea una estructura funcional, la división del trabajo es agrupada por las principales actividades o funciones a realizarse, como son las ventas, el marketing, los recursos humanos, la contabilidad, etc.

Dentro de las divisiones funcionales de una organización, los empleados tienden a desarrollar un conjunto especializado de tareas y por lo general sus integrantes comparten la

misma profesión. Así, el departamento de contabilidad estaría integrado únicamente por contadores.

Si bien esto facilita la eficiencia operativa de cada grupo, también puede conducir a la falta de comunicación entre los diversos grupos funcionales dentro de la organización, haciéndola lenta, inflexible y burocrática. Una organización funcional es más adecuada para la producción de bienes y servicios estandarizados en gran volumen y a bajo costo. Por otro lado, las organizaciones funcionales son susceptibles de desarrollar mejoras en eficiencia para la integración vertical de sus actividades, de tal modo que los productos puedan ser distribuidos y vendidos rápidamente y a bajo costo.

Tampoco todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción del personal... Se pueden realizar distintas divisiones de los procesos en base a los criterios que se adopten. Respecto a su repercusión en la calidad del producto los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave y de Apoyo.

- **Procesos Estratégicos.** Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a

la mayor parte de los negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes). Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo de la estrategia adoptada. En general los procesos estratégicos intervienen tanto en la misión como en la visión de la organización.

- **Procesos Clave.** Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.

- **Procesos de apoyo.** En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo: Control de la Documentación, Auditorías Internas, No conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas, Gestión de Productos No Conformes, Gestión de Equipos de

Inspección, Medición y Ensayo, etc. Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.

- Existen organizaciones que incluyen otro cuarto tipo de procesos (**procesos de evaluación**). Se trata de los procesos que incluye las tareas que permiten recopilar información sobre el funcionamiento de la organización y suministra fundamentalmente datos para los procesos estratégicos

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos de una organización y de sus interrelaciones. A la hora de realizar el Mapa de Procesos, habrá que identificar primero todos los procesos que integran la organización y posteriormente se deberán clasificar. Un mapa de procesos permite tener una visión global del sistema de gestión de la organización y visualiza la relación entre la organización y las partes interesadas.

Con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será escueto y fácil de comprender, pero la descripción individual de cada proceso será más compleja. Por el contrario, identificando muchos procesos, la descripción individual de cada proceso será más sencilla, sin embargo, el Mapa de Procesos será más complejo. La solución óptima la encontraremos en un punto intermedio entre ambos extremos. No existe tampoco una interpretación homogénea sobre el alcance de los procesos. En ocasiones es

posible dividir un proceso en subprocesos de menor alcance. Parece lógico establecer el alcance en base a si la unidad seleccionada es adecuada para gestionarlo.

4.1. Metodología para la elaboración de procesos

Como ya hemos visto, un proceso es un conjunto de tareas/actividades que convierten un input (entradas) en un output (salidas) utilizando recursos tanto personales como financieros, de infraestructuras, materias, alianzas, conocimiento o información.

Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos integrados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos y

confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales, departamentos y puestos implicados.

Un modelo puede dar la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema. Pero ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. Un adecuado modelo debe permitir:

- Mejorar el diseño de sistemas
- Facilitar la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes.
- Servir de documentación de referencia para la comprensión de los sistemas
- Facilitar la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño y funcionamiento de los sistemas

5. Introducción a la Dirección Estratégica

¿Por qué algunas empresas tienen tanto éxito mientras que otras triunfan sólo moderadamente y algunas fracasan estrepitosamente? La naturaleza ilustra un aspecto de las posibles respuestas: sólo las especies que han sido capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno han sobrevivido. Un principio básico de la tarea de la alta dirección consiste en armonizar las capacidades de la empresa con las oportunidades y riesgos originados por

cambios en el entorno. Sin embargo, la adaptación al entorno no es suficiente para alcanzar y mantener los logros de la empresa. Las organizaciones empresariales prosperarán sólo si desarrollan algún elemento que las diferencie de las demás empresas con las que compiten. El concepto de estrategia surge como uno de los principales instrumentos de la alta dirección para conformar el futuro de la empresa, compaginando cambios internos y externos a la misma, y desarrollando alguna característica distintiva que le permita prosperar a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos de la competencia.

La palabra «estrategia» se utiliza ampliamente en el mundo de la administración de empresas, muchas veces como representación de conceptos muy dispares. Hoy en día nos encontramos en un estado de metástasis, en el que el concepto ha trascendido su limitada connotación inicial en el campo militar para llegar a ser de uso corriente. Sin embargo, el concepto carece de un significado preciso y muchas veces es usado de forma indebida. Para introducir mejoras en la tarea de dirección general es preciso encontrar una definición operativa del término.

Definiremos estrategia de empresa, o más comúnmente estrategia, como la elección del futuro de la empresa y del modo de alcanzarlo, entendido como el esquema que da coherencia, unifica e integra las decisiones de

la empresa. Algunos aspectos de esta definición merecen ser analizados en detalle. Cualquier estrategia implica la elección de una imagen de futuro para la empresa; por ello, el establecimiento de fines y objetivos a lograr en la interacción entre la empresa y su entorno es un componente básico de la estrategia. Sin embargo, no se limita a una visión de futuro; seguir una estrategia también supone concretar los modos de alcanzar el futuro que se desea. Si bien esta dualidad, fines y formas de alcanzarlos, contiene la esencia de la estrategia, nuestra definición insiste en un aspecto central de ésta: la necesidad de desarrollar un marco claro y preciso que dé coherencia al conjunto de decisiones que se toman en todos los niveles de la organización.

La estrategia actúa como un almacén conceptual que da sentido a todas las decisiones de la empresa. Este aspecto integrador es el que hace posible que decisiones tomadas por miembros de la empresa actuando en distintas posiciones y en ámbitos de operación aparentemente dispares contribuyan a un objetivo común.

5.1. Introducción a la Dirección Estratégica

Habitualmente, el pensamiento estratégico hace referencia a tres niveles de definición de estrategias, correspondientes a distintos niveles jerárquicos en la organización, a cada uno de los cuales se le asignan diferentes

competencias respecto de la toma de decisiones.

Los problemas y oportunidades específicos de toda empresa deben tratarse a distintos niveles como resultado de la división de ámbitos de actuación dentro de la organización y de la agregación de sus unidades operativas a distintos niveles. Por ejemplo, las operaciones cotidianas en departamentos funcionales se desenvuelven en una realidad muy distinta a la de los acuerdos de homologación de productos entre socios a nivel internacional o la de las operaciones de compraventa de empresas. Para que el concepto de estrategia sea una herramienta útil para alcanzar los objetivos de la empresa, es preciso convertir la noción agregada de estrategia en decisiones concretas para todos los niveles en que opera la misma. Traducir el concepto genérico de una estrategia a realidades específicas de cada situación es, sin duda, una pieza clave del éxito de la dirección estratégica de la empresa.

Para ello es útil distinguir tres niveles de estrategia que se corresponden con objetivos y decisiones a diferentes niveles de agregación: estrategia corporativa, estrategias de negocio y estrategias funcionales. Cada nivel tiene componentes básicos de toda estrategia (objetivos, asignación de recursos, desarrollo de ventajas competitivas, aprovechamiento de sinergias, etc.), si bien el peso relativo es distinto para cada nivel y cada uno contribuye de forma distinta. El reconocimiento de estos

niveles nos permite buscar soluciones más cercanas a la realidad de la empresa para cada uno de los ingredientes de la estrategia.

A continuación, vamos a comentar las características básicas de cada uno de los niveles mencionados:

a. Estrategia corporativa: define la orientación básica de la empresa: misión, negocios en los que se va a competir, y forma de desarrollar dichos negocios. En este primer nivel se trata de fijar una visión global de la empresa. Algunas de las principales cuestiones de las que se ocupa la estrategia corporativa son: la definición de la misión y los objetivos, el ajuste entre la empresa y su entorno, la relación básica con los agentes externos, la búsqueda de oportunidades para la creación de valor, la definición de los negocios en los que se quiere participar o la forma como se quiere crecer y desarrollarse en el futuro. Su contenido, incluye además de la misión de la empresa:

- la visión de la empresa en términos del ámbito de actuación, los objetivos cuantitativos y las singularidades de la empresa;

- la configuración de la empresa, en términos de en qué negocios participar, entrar o salir, y con qué niveles de integración vertical y horizontal, y

- la distribución de recursos corporativos, en términos de cómo vamos a apoyar la posición

de la empresa en cada negocio. Por ejemplo, la decisión de entrar en un nuevo sector (tanto si es vía desarrollo interno, en colaboración con otras empresas o por adquisición) es una decisión que corresponde al nivel corporativo.

b. Estrategia de negocio (o competitiva): determina cómo competir mejor en los distintos negocios, actividades o unidades estratégicas de negocio. Es decir, que una vez la empresa haya decidido en qué negocios quiere participar, la estrategia de negocio se centrará en dar respuesta a cómo se va a competir en cada uno de ellos. Cada negocio debe definir su propia estrategia, ya que la estructura del sector donde se compite, el comportamiento de competidores y la dinámica de negocio son específicas de cada situación. Cada unidad de negocio debe ser, a partir de las directrices corporativas, una unidad coherente en términos de productos/mercados susceptibles de una acción competitiva diferente de los demás negocios. La estrategia de negocio incorpora un análisis de las oportunidades y de las amenazas del entorno junto a un estudio de los puntos fuertes y débiles de la empresa con relación a sus competidores. Así, la identificación de competencias distintivas y consecución de ventajas competitivas son elementos significativos de la estrategia a este nivel. El resultado es un posicionamiento de cada unidad de negocio de forma que potencie,

desarrolle y explote ventajas competitivas que beneficien al conjunto de la corporación.

En una empresa (diversificada) aparece la necesidad de definir unidades de análisis específicas distintas de la empresa en su conjunto y de los tradicionales subsistemas funcionales. Éstas son las llamadas unidades estratégicas de negocio o unidades de negocio (en inglés, strategic business unit).

Se entiende por Unidad Estratégica de Negocio (UEN) al conjunto homogéneo de actividades o negocios, desde el punto de vista estratégico, es decir, para el que es posible formular una estrategia común y a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades estratégicas (Menguzzato y Renau, 1991)

La razón que justifica la necesidad de definir distintas UEN en una empresa diversificada está en que la heterogeneidad de los distintos negocios hace inviable un tratamiento estratégico único. Por esta causa, en una empresa diversificada no existe una posición competitiva global de la empresa, sino una posición competitiva para cada negocio, ya que cada negocio se desarrolla en un entorno competitivo específico, tiene competidores distintos, depende de factores de éxito propios y requiere competencias distintas, por lo que

se requiere una estrategia competitiva distinta en cada uno de ellos. Se puede entender la empresa diversificada, por tanto, como un conjunto de varias UEN, cada una de las cuales ofrece oportunidades de rentabilidad y crecimiento distintas o requiere un planteamiento competitivo diferente.

Los criterios que se suelen utilizar para la definición de las UEN tienen que ver con las características de los productos de la empresa, los mercados en los que opera y el proceso de producción que utiliza.

c. Estrategias funcionales: se centran en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional de cada negocio, con el fin de maximizar la productividad de dichos recursos.

Contribuyen con decisiones al nivel más desagregado y próximo a la realidad operativa de la empresa. A este nivel, el objetivo es maximizar la contribución de los recursos asignados al logro de las funciones departamentales. Las pautas de actuación funcional vienen definidas por el modo de competir seleccionado en la estrategia de negocio. A su vez, cada negocio se apoyará en las distintas funciones para lograr sus objetivos. En consecuencia, cada estrategia funcional pretende dar soporte de forma coherente a las prioridades establecidas desde los niveles corporativo y de negocio. Además,

dada su proximidad a la realidad operativa, cada función debería influir en la formulación de estrategias a nivel superior, incorporando nuevos aspectos en la visión tanto interna como del entorno en que la empresa opera.

Las áreas funcionales para las que se suele definir una estrategia específica son:

- producción
- comercialización
- financiación
- recursos humanos
- tecnología

Cada nivel tiene implicaciones directas para las decisiones estratégicas de niveles inferiores. Por una parte, un nivel superior sirve como nexo común que aglutina y coordina los niveles inferiores, facilitando que todos ellos converjan con los fines de la empresa y el modo de lograrlos. Por otra parte, los niveles superiores de estrategia fijan el marco en el que se deben desarrollar las estrategias a niveles inferiores.

El desglose de la estrategia en estos tres niveles, corporativo, negocio y funcional, es fundamental para disponer de una pauta coherente y operativa que determine el marco adecuado para la toma de decisiones. Estos tres niveles están presentes en todas las empresas y debe realizarse el esfuerzo de reconocerlos de forma explícita.

6. La forma del pensamiento

Rudolf Arnheim, famoso psicólogo y filósofo alemán del siglo XX, escribió en 1969 un importante libro que sirvió de base para comprender la habilidad de ver las imágenes del pensamiento, “que subyacen en nuestra existencia: el funcionamiento de las mentes, los cuerpos o las máquinas, la estructura de las sociedades o las ideas” (Arnheim, 1969). Como ejemplo, distingue entre dos formas de dibujar: dibujar de memoria (diseño interno) o dibujar del natural (diseño externo). Cuando dibujamos a partir de nuestros “diseños internos” evocamos imágenes fotográficas, imágenes impresas en la memoria. De esta manera, la mente opera selectivamente las partes de un estímulo hasta su conceptualización. Este proceso en abstracto no implica una selección general de las partes, eliminando sus particularidades.

Arnheim afirmaba que el lenguaje “describe pensamientos y experiencias como acontecimientos que tienen lugar en secuencias”. También los conceptos adquieren forma, y nos hablaba de la atribución de una forma a un concepto abstracto (como pueden ser democracia, matrimonio, juventud, etc.). En otro de sus capítulos es la sensibilidad ante el medio lo que otorga la inteligencia al individuo. De esta forma, nuestra retina refleja un estímulo visual, tras ello, a través de nuestro aparato cognoscitivo, formalizamos

esa impresión en una idea-concepto que tenemos del mismo. Ese estímulo inmediato es indirectamente (inconscientemente) formalizado en un precepto, simplificando ese estímulo y facilitando (como a veces nos confunde) desenvolvemos en el medio.

Siguiendo su lectura, “los pensamientos necesitan recibir una forma, y la forma debe derivarse de algún medio”. El pensamiento visual viene dado por distintos recursos de representación (gráficos, juegos, dibujos, recorte y plegado de papeles, etc.) y el medio por el que tratamos de comunicar nuestras ideas (modelos de referencia, historias que contamos, cómo pueden ser las cosas, etc.). Son recursos con un lenguaje universal, comprensible por todos y fácil de utilizar.

Repasemos cuáles son estos elementos que permiten al pensamiento de diseño, conocido como método design thinking en términos generales, ser una útil disciplina para reorientar estrategias, generar ideas con muchas posibilidades de éxito, introducir la creatividad como elemento conductor de la innovación, plantear cómo debe ser la relación futura con clientes y consumidores, etc. Muchas de las competencias básicas en la materia, se basan en los desafíos (las preguntas esenciales), las herramientas de trabajo (material y espacio con el que se cuenta en el aula), el lenguaje visual (expresado en conceptos escritos y dibujados) y la actitud de los alumnos participantes (abiertos a la

improvisación y querer explorar en el mundo de las ideas) (Lupton & Cole, 2011).

6.1. Utilidad del pensamiento visual

Las herramientas de pensamiento visual permiten definir cómo puede ser el sistema, el contexto, la definición de lo que se ofrece y la interacción de la propuesta con las personas, con lo que se convierten en un importante medio de trabajo para el design thinking:

- El sistema define los actores involucrados en la creación, el desarrollo y la puesta en marcha de la propuesta, con sus diferentes funciones y recursos. Describe e identifica las principales personas que participan, profundiza en las características de los distintos actores y en las relaciones existentes entre ellos, especifica sus actividades y determina cuáles son los objetivos del proceso que se persigue (Sangiorgi, 2004).
- El mundo gira entorno a las ideas. El contexto es el marco específico en el que la propuesta se lleva a cabo. Explorar y definir el contexto significa establecer los límites del proyecto, pero también en términos de oportunidades.
- Es necesario identificar las ventajas tangibles e intangibles que el usuario

obtiene de la propuesta que se trabaja. La definición de la oferta significa identificar las diferentes categorías de actuaciones respecto a los servicios o productos que se proporcionan, profundizar uno a uno, y cada uno en el contexto.

- La experiencia en la que participa tanto usuario y como lo que se organizar alrededor de él son toda una serie de preguntas-respuestas que les afecta mutuamente (Carroll, 1991). Definir las modalidades de interacción significa identificar los puntos de contacto y sus características genéricas y de detalle de cada opción, en términos de: interfaz visual, dispositivos implicados, comportamientos del personal de la organización, las actividades que se desarrollan, la arquitectura de información que se construye a su alrededor y del espacio en el que se desarrolla la actividad, directa e indirectamente relacionada con el usuario, entre otras (Pacenti, 1998).

Ese pensamiento visual se utiliza en todas las etapas de trabajo que se indican también en todo proceso de design thinking, tal y como hace referencia el modelo de la Universidad de Standford, partiendo del trabajo de la consultora de diseño Ideo (Brown, 2009): descubrimiento, interpretación, ideación,

experimentación y evolución. Por otro lado, si comparamos el modelo service design, según Stickdorn y Schneider, las reducen a cuatro (Stickdorn & Schneider, 2011): exploración, creación, reflexión e implementación. También a cuatro las define tanto el British Design Council (modelo conocido como “doble diamante”, 2005): descubrimiento, definición, desarrollo y presentación, o como desarrolla Tessi, teniendo en cuenta el origen de estas herramientas (Tessi, 2008): codiseño, imaginación, testeo y prototipado, e implementación.

6.2. Herramientas más utilizadas para el design thinking

Para realizar trabajo de descubrimiento y codiseño tenemos dos formas muy operativas y extendidas, como es el diagrama de afinidad (conocida por sus Post-it®) y el juego (donde destaca el recurso de utilización de sistemas de construcción tipo Lego®). Para poder avanzar en el descubrimiento, el proceso de creación (o ideación) e incluso en las etapas de experimentación (o prototipado), podemos recurrir a los personajes, e incluso a meternos en su rol interpretando situaciones que podamos prever que se den en un contexto determinado. Cuando ya tenemos planteada la solución nos interesa testar, prototipar y evaluar cuál es la experiencia a desarrollar, con lo que la utilización de modelos y prototipar el servicio, se convierten en

herramientas muy útiles de forma previa a un proceso de evaluación o implementación. En esta última etapa, ya podemos representar nuestra idea con un blueprint o un mapa de objetivos, e incluso con un buen storyboard.

Como mostramos en este cuadro (Fig.2), toda una serie de herramientas facilitan, a través del pensamiento visual, la construcción del servicio o el objetivo que el desafío de diseño contemple. Hemos querido reducir a cuatro también ese proceso apoyándonos en criterios comunes de los cuatro modelos: descubrimiento, creación, experimentación e implementación.

	Descubrimiento	Creación	Experimentación	Implem
Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de afinidad • Mapa conceptual • Storytelling • Cartas • Serious Play • Personajes 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de experiencias • Maquetas • Storyboard • Dibujar en grupo 	<ul style="list-style-type: none"> • Construir interacciones • Prototipar experiencias • Cartas • Prototipos 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluepri • Storybe • Prototij

Vamos a realizar una somera explicación de alguna de estas las herramientas, aunque hemos de destacar la interesante literatura existente al respecto, para que se pueda ampliar más la cantidad y calidad del conocimiento de estos recursos, de la cual conviene citar el trabajo de Stickdorn y Schneider (2011):

Diagrama de afinidad:

• El diagrama de afinidad es un proceso creativo utilizado para recopilar y organizar grandes cantidades de datos, ideas y puntos de vista que acreditan su correlación natural (Emerling et al, 2000). Se inicia con una declaración del problema o desafío. Durante la primera sesión cada participante debe pensar en las ideas y escribirlas en pequeños Post-it® o trozos de papel (tarjetas o pegatinas). A continuación, las tarjetas se convierten en el instrumento físico para trabajar sus contenidos, encontrar las correlaciones e identificar a los grupos significativos de sentido. El resultado es una especie de representación verbal y visual que describe la primera exploración de las soluciones de diseño (Bonacorsi, 2008). En la actividad que hemos desarrollado en dos de los casos hemos apreciado que la utilización del Diagrama de Afinidades tiene una elevada incidencia en cuanto a lenguaje y facilidad de uso.

El juego o Serious play:

• De forma conocida, el juego es un tipo de actividad que pueden tener finalidad educativa, social o de entretenimiento. Se basa en que los participantes tienen que llegar, a

través del juego en sí o de un conjunto de reglas que determinan lo que los jugadores pueden o no pueden hacer durante un tiempo o acción (Brandt, 2004). Con los design games, su uso durante las sesiones de descubrimiento (o codiseño) permiten compartir referencias a fin de cerrar los diferentes puntos de vista. Los juegos deben proporcionar una plataforma común para el diálogo entre todos los participantes para producir algunas ideas que serán aprobadas. Pueden incluir un amplio espectro de jugadores, animar su participación y obtener mejores ideas. Los juegos ayudan a llevar el conocimiento tácito a la superficie, proporcionando herramientas para la organización de las ideas. En cuestión de las reglas y los conceptos que se manejan, estos tienen que ser garantizados (bien descritos) a fin de permitir la participación eficaz de cada individuo.

- En concreto, en muchos casos se utiliza un proceso innovador como el Lego© Serious Play™, especialmente diseñado para mejorar la generación de soluciones innovadoras (Executive Discovery, 2002). El proceso se basa en el uso del juego de Lego común, con el fin de visualizar y compartir pensamientos dentro de un equipo

mientras se discute sobre el contexto y el sistema en el que la propuesta tiene que presentarse. En este tipo de prácticas, se produce una comprensión más profunda y significativa del desafío de partida, y de sus posibilidades. Además, este tipo de juegos, permite profundizar en la reflexión y apoyan el diálogo efectivo entre las personas que pertenecen a la misma clase, edad, grupo, etc. (Cantoni et al, 2009).

Personajes:

- Los personajes son arquetipos contruidos después de una exhaustiva observación previa de los usuarios potenciales. Cada uno está basado en un personaje de ficción cuyo perfil recoge las características de un grupo social existente (Topolion, 2003). De este modo, los personajes asumen los atributos de los grupos que representan a partir de: sus características sociales y demográficas, a sus propias necesidades, deseos, hábitos y antecedentes culturales (Morelli, 2006).
- También una herramienta muy similar es el conocido método del Character profile (perfiles de personajes), muy útil para la creación de un conocimiento compartido sobre

los usuarios que consideramos pueden participar o verse beneficiados de nuestra idea. Con el fin de construir estos perfiles de personajes se requiere la identificación de algunas personas representativas de forma ficticia, y la recogida de una imagen y una descripción escrita de cada uno de ellos (Long, 2009). Los perfiles de los personajes ofrecen una imagen clara y visible de los diferentes tipos de usuarios, que se convierten en el centro de las actividades de diseño.

Pruebas y prototipos:

- Son instrumentos que nos permiten predecir distinto tipo de experiencias sobre algunos aspectos de la idea de producto o servicio que estamos analizando, con lo que podrían ser futuros clientes, consumidores o personas, con el fin de mejorar las soluciones finales antes de que se realicen (Holmlid & Evenson, 2007). Antes de llegar al costoso desarrollo de un proyecto nuevo o mejorado, se utilizan a menudo modelos de baja fidelidad, para comprobar las ideas de forma rápida y barata. Las herramientas utilizadas para el prototipado deben ser expresadas de forma simulada, evocadora de las descripciones más realistas, desde pantallazos de ordenador (posibles

interfaces) o elementos físicos improvisados, para detallar la forma y la utilidad que puede tener la idea, su contexto y las relaciones con las personas en las que estamos pensando (Llyod et al, 2009).

Mapa de experiencias:

- El objetivo de un mapa es que nos permite describir de una manera sintética lo que nuestra propuesta ofrece a sus usuarios. No hay un formato estándar para esta herramienta: Podrá ser descrito con palabras o ilustrarse a través de imágenes, pero lo más frecuente es visualizarlo a través de un gráfico o canvas. Este instrumento apoya de forma significativa la elaboración de la idea y el desarrollo de algunas soluciones específicas, y no sólo es una herramienta para la aplicación de los conceptos a considerar, sino también para la comunicación de la propuesta teniendo en cuenta el usuario final. En cada una de estas situaciones, el mapa asumirá diferentes configuraciones y lenguajes, con referencia a los objetivos específicos y los receptores implicados.

- Un método parecido es el Customer Journey Map (mapa de viaje de los clientes), un gráfico orientado que

describe el desplazamiento temporal de una persona (en la calle, en el trabajo, en su casa, etc.), mediante la representación de los puntos de contacto diferentes que caracterizan su interacción con la propuesta. En este tipo de visualización, la interacción se describe etapa a etapa, pero hay un mayor énfasis en algunos aspectos, como el flujo de la información y los posibles elementos físicos involucrados. Al mismo tiempo, existe un mayor nivel de síntesis que ha simplificado la representación del proyecto con la pérdida de información y detalles innecesarios (Sangiorgi, 2004).

7. Competencias

El concepto de COMPETENCIA ha sido desarrollado desde muchos puntos de vista a lo largo de los últimos cien años, pero en el punto en que nos encontramos y pensando desde el punto de vista de aterrizar e integrar herramientas en el mundo de las organizaciones, se proponer una simplificación de la aproximación al concepto.

Se propone una simplificación porque da la impresión de que cada autor que trata el asunto de las competencias intentara hacer una aportación en forma de taxonomía o de nueva aproximación que, como consecuencia, aleja del mundo empresarial la integración de un

concepto que ciertamente resulta extraordinariamente útil una vez se asume y desarrolla en el mundo empresarial.

Existen dos tendencias para explicar el concepto. La primera acepción viene del mundo de la lingüística y considera la competencia como una capacidad idealizada e innata y su dominio se demuestra a través de una actuación concreta. Esa acepción (propuesta por Chomsky en los años 30 y generalizada en los años 60) es contrapuesta a la formulada por McClelland y Piaget. Estos autores sostienen que la competencia en una materia se desarrolla por una interacción física y dialéctica de los individuos con su entorno y con ellos mismos. La formulación de Chomsky tiene más aceptación en el mundo académico pero la segunda parece más aceptada en el mundo de la psicología industrial.

Sin embargo, con el objeto de aterrizar el concepto en un ámbito manejable en el mundo de la empresa y de la ingeniería, desde el Iniciativa Europa para la Formación Permanente (ELLI), se formuló a finales de los años 90 una definición aterrizada a los efectos de poder apoyar la generación de innovación en las organizaciones. ELLI definió el concepto de competencia como un “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que necesita un profesional para desarrollar una tarea”. Y dentro de la simplificación que supone esta definición, a principios del s.XXI

se redefinió el concepto como “la capacidad para hacer algo”. Decía Leonardo Da Vinci que la sofisticación más exquisita se obtiene de la simplificación.

Con esta base conceptual, parece sencillo analizar las necesidades competenciales de las organizaciones desde tres puntos de vista. Las competencias necesarias para la ejecución de PROCESOS TÉCNICOS, las necesarias para poder GESTIONAR la organización y las necesarias para poder INNOVAR (procesos técnicos y/o procesos de gestión).

A la luz de estas tres categorías parece también simple considerar que las necesidades competenciales dependerán del nivel de responsabilidad dentro de la organización y del puesto de trabajo que se ocupe. La propuesta del profesor Mintzberg para estructurar organizaciones ayuda a comprender y clasificar las diferentes necesidades competenciales sobre la base de los niveles de responsabilidad.

Tanto los mandos (alta dirección, intermedios y/o de proximidad), además de la TECNOESTRUCTURA (personal de

planificación, definición, estandarización y control de procesos) y el STAFF de APOYO (departamentos que gestionan procesos de apoyo – entre otros, finanzas, contabilidad, gestión de personal, mantenimiento y sistemas de información-) necesitan de competencias técnicas (las propias de su mapa de procesos), competencias para la gestión (liderar, gestionar personal, gestión de recursos y alianzas, gestión de procesos, gestión del plan estratégico y gestión de los indicadores) y competencias para la innovación.

La identificación de competencias (capacidad para hacer algo) dentro del ámbito de las capacidades técnicas es lo más evidente dentro del mundo empresarial. Teniendo o no teniendo mapa de procesos, a un empleado se le contrata para poder desempeñar una función concreta suponiendo unas competencias técnicas que le vienen de su formación, de su experiencia profesional previa o de una combinación de ambas cosas.

Y lo mismo ocurre con las competencias asociadas a la GESTIÓN. En la tabla aparece un conjunto de 25 meta-competencias (agrupación de competencias) que son las que se debe exigir a cualquier directivo. De hecho, no solo son las competencias asociadas al Liderazgo, sino también las asociadas al resto de agentes facilitadores. Es también por esta razón por la cual es fundamental disponer de un modelo de referencia para gestionar la organización. El modelo (sea el que sea –

EFQM, ISO, DEMING ...-) nos propone además un marco lógico donde identificar las competencias necesarias para desarrollar las funciones que deban ser desarrolladas desde la perspectiva de la gestión de la excelencia.

AGENTE	Ámbitos competenciales independientes del sector	Ámbitos competenciales dependientes del sector
Procesos	Definición, mejora, mantenimiento y actualización de procesos.	Definición de procesos operativos y estratégicos
Personal	Comunicación. Trabajo en equipo y coordinación. Motivación.	Reconocimiento.
Liderazgo	Planificación, actualización, transmisión y proyección <i>interna y externa</i> de la misión, visión y valores. Desarrollo, implantación y mejora continua del SGC. Análisis interno y externo.	Gestión del cambio. Identificación de tendencias. Herramientas de planificación, medición y aprendizaje. Contacto con CLIENTES y demás grupos de interés.
Estrategias	Formular y comprender las Estrategias CLAVE de la organización. Aplicar benchmarking y el aprendizaje permanente para la actualización. Comprender los procesos clave, asignar propiedad y orientar el despliegue de las estrategias hacia los procesos.	Identificación de CLIENTES. Identificación de GRUPOS de Interés. Identificar NECESIDADES.
Alianzas y Recursos	Gestión de recursos financieros, de recursos de información y conocimiento. Gestión de recursos físicos (material y edificios).	Creación de capital relacional, definición, despliegue y mantenimiento de Alianzas. Recursos tecnológicos y equipamiento.

Con respecto a las competencias que permitan generar INNOVACIÓN, similar reflexión debe ser planteada. En primer lugar, destacar que estas competencias, en su nivel correspondiente, deberán estar disponibles en prácticamente todos los niveles de la organización. Señalar que la innovación, tal y como hemos visto en apartados anterior, puede ser aplicada al mapa de procesos de la organización (sobre procesos técnicos) o sobre la forma de gestionar (agentes facilitadores y resultados de la organización). También subrayar que algunas competencias que son necesarias para GESTIONAR la organización se necesitan también para generar INNOVACIÓN. Esto no implica ni incompatibilidad ni disonancia. Simplemente hay competencias que permiten tanto gestionar como innovar.

De esta forma, el ejercicio de identificación de las competencias para la innovación surge de primero, ser conscientes del nivel de madurez organizativa de la empresa. La segunda dimensión para considerar es la forma de desplegar acciones que tiene la organización a través de:

- proyectos
- despliegue estratégico
- ejecución de procesos

7.1. Definición competencial: el qué de las competencias

Un directivo debe no solo conocer el concepto de competencia para la innovación sino además comprenderlo y saber aplicarlo. Solo los competentes saben hacer competencia. Bloom, en los años 50, formula la tabla que ven representada a continuación:

Niveles de definición de COMPETENCIAS : resultados de aprendizaje

	NOVATO CONOCER	INICIADO COMPRENDER	COMPETENTE APLICAR	EXPERTO ANALIZAR- SINTETIZAR	MAESTRO EVALUAR
Definir	Distinguir	Ejemplificar	Categorizar	Juzgar	
Describir	Sintetizar	Cambiar	Compilar	Justificar	
Identificar	Inferir	demostrar	Crear	Apreciar	
Clasificar	Explicar	Manipular	Diseñar	Comparar	
Enumerar	Resumir	Operar	Organizar	Criticar	
Nombrar	Extraer	Resolver	Reconstruir	Fundamentar	
Reseñar	conclusiones	Computar	Combinar	Contrastar	
Reproducir	Relacionar	Descubrir	Componer	Discriminar	
Seleccionar	Interpretar	Modificar	Proyectar		
Fijar	Generalizar	Usar	Planificar		
	Predecir		Esquematizar		
			Reorganizar		

Como ya hemos señalado, existen muchas definiciones para el concepto competencia, pero la definición que agrupa a todas las definiciones y taxonomías posibles es la de “saber hacer algo distinto a lo que ya se sabía”. En ese momento se ha adquirido una nueva competencia. Entre todas las taxonomías posibles, la de Bloom, por su sencillez y claridad es la que permite definir “que se va a saber hacer” al participar en una acción formativa. El primer paso es definir “qué”. El segundo paso es definir “cómo” pero esto forma parte de la fase de diseño de la acción formativa. Habrá que identificar el conjunto de actividades y materiales que permiten adquirir una competencia determinada. Benjamín Bloom formula en 1956 una taxonomía de verbos que permiten definir competencias. Bloom propone seis etapas de dominio de una competencia: conocerla, comprenderla, aplicarla, ser capaz de analizar y sintetizar y, por último, ser capaz de evaluar la competencia, su desempeño y los logros que se alcancen con la práctica de la misma.

La comprensión supone para el autor la interpretación y traducción de hechos específicos y reglas generalizadoras, la posibilidad de extraer conclusiones y la capacidad de explicar y predecir posibles resultados y escenarios. El individuo aprende por imitación. Se otorga la capacidad para poder distinguir en qué situación debe usar qué regla básica e inferir conclusiones sobre hechos específicos que requieran de respuesta. La interpretación de reglas relacionadas y de hechos específicos le permitirá fundamentar y generalizar los hechos específicos en reglas generales. Resumir y sintetizar los hechos concretos y las reglas más comunes formará parte de la capacitación competencial de la comprensión. El individuo no solo sabe qué hacer sino cómo hacerlo.

La aplicación del conocimiento supone que el individuo puede hacer dado que sabe qué y sabe cómo. El individuo es capaz de interpretar tendencias, indicadores y resultados. Se capacita para seleccionar alternativas dado que se tiene conocimiento explícito de las reglas y de los hechos. Es capaz de construir, operar y resolver problemas como fuente de inspiración y aprendizaje. Es capaz de usar las reglas básicas y avanzadas, es capaz de descubrir relaciones entre hechos específicos y reglas, de cambiar procesos y de decidir qué alternativa es la más conveniente en cada momento. Su herramienta de aprendizaje básica son los problemas, su formulación y su resolución. La capacidad de

analizar y sintetizar es propia del comportamiento experto. El individuo puede hacer y (si está suficientemente motivado) quiere hacer. El individuo es capaz de diseñar, crear y entender relaciones complejas entre hechos específicos aislados entre sí. Es capaz de combinar reglas para crear nuevas reglas que respondan a nuevos escenarios. El entendimiento de los procesos, reglas y hechos se convierte en implícito. Su herramienta básica para el desarrollo competencial son los casos.

Por último, la capacidad de evaluación responde a la capacidad de reconocer, integrar y comparar alternativas para orientar, criticar y justificar comportamientos procesos y resultados. La capacidad de evaluar, ponderar y justificar responde a la acción intuitiva y la posibilidad de reconocer e integrar nuevos elementos en el modelo. Su herramienta de aprendizaje básica son los recursos y las buenas prácticas.

8. Sustitución de la flota vehicular estatal a movilidad eléctrica: Caso del Instituto Costarricense de Electricidad propuesto como Reto de innovación

8.1. El Instituto Costarricense de Electricidad ICE.

Hoy, el Grupo ICE está integrado por cuatro empresas que ofrecen soluciones de vanguardia en electricidad y

telecomunicaciones a los habitantes de Costa Rica: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que opera como casa matriz; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); Radiográfica Costarricense (RACSA) y, más recientemente, Gestión Cobro; aunque esta se enfoca en el soporte de cobro administrativo y judicial a sus tres empresas hermanas.

Si bien, la CNFL y RACSA nacieron décadas antes, es tras su integración al ICE —en la década de los años 60— que fortalecen su aporte a la electrificación y las telecomunicaciones, con un sentido social y ambiental.

Hoy, por ejemplo, el ICE y la CNFL suplen casi el 78% de la electricidad del país, con los mejores estándares de calidad y continuidad del servicio, y a partir de energías renovables. El Grupo cuenta con una robusta red de 40 plantas de generación y sistemas de transmisión y generación de vanguardia.

El ICE es, además, referente mundial en la investigación y desarrollo de energía geotérmica, y cuenta con una matriz eléctrica que combina diversas fuentes: hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y biomásica. La térmica solo se utiliza como respaldo.

En telecomunicaciones, a través de su marca kölbi, ofrece la red de telefonía con mayor cobertura y velocidad del país.

Asimismo, ofrece redes de fibra óptica, plataformas de comunicación satelital y conexiones submarinas de alta velocidad con el mundo.

8.2. Electromovilidad del ICE

Uno de los principales alcances de la electromovilidad es utilizar la energía eléctrica para impulsar el motor de los diferentes medios de transporte, como las motocicletas, automóviles, autobuses, trenes, entre otros.

En Costa Rica, la electromovilidad ha tomado relevancia durante los últimos años, ya que permite impulsar la descarbonización. Ante esto, en el año 2018 se crea la Ley N° 9518 Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, que promueve beneficios para la importación y uso de este tipo de vehículos.

En 2019, el ICE adquirió 100 vehículos eléctricos para sustituir por unidades de combustión y con esto evitar la emisión anual de 350 toneladas de CO2.

La red *¡Es Eléctrico!* consta de 38 puntos de carga, ubicados estratégicamente sobre las principales carreteras del territorio nacional, con acceso a los conectores de automóviles eléctricos más populares del mercado, como son CHAdeMO, CCS1 y GBT.

8.3. Análisis de las tendencias del mercado para la formulación del reto

Se realizó un análisis de las tendencias mundiales asociadas al planteamiento del reto preliminar, obteniendo los siguientes resultados:

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripción
Conciencia Medio Ambiental	Eco presión	Efecto climático	Uso responsable de recursos
		Materiales bios	Producción de

		amigables	nuevos materiales
Empresas limpias	Segundos usos	Reutilizar, reparar, reutilizar	
	Post plásticos	Gestión adecuada del plástico de un solo uso	
Cadenas de valor sostenibles	Tecnologías de ahorro energético	Optimizar el uso de energía	
	Movimientos B-Corp	Certificaciones de empresas ecológicas	
	Economía colaborativa	Colaboración entre empresas para crear un servicio / producto al cliente final	
Movilidad consciente	Transporte privado sostenible	Optimización del uso de los vehículos	

			particulares
		Optimización de la movilidad pública	Uso eficiente del transporte público
		Nuevos medios de transporte	Tren y buses eléctricos.

8.4. Formulación del reto

Una vez realizado el análisis descrito en el apartado anterior, se procedió a la formulación del reto, que se describe a continuación:

a) Formulación del Reto de Innovación:

Desarrollar el servicio de electromovilidad del Estado y cumplir la meta del país de ser carbono neutral para el 2050.

b) Descripción del principal impulsor y de la demanda de la innovación que ha generado el reto:

Electromovilidad, uso de fuentes energéticas de la electricidad, para combatir el cambio climático.

c) Principales Grupos de Interés de la demanda de innovación a los que

afecta el reto formulado: en primera instancia, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Policía de Tránsito) y la Asamblea Legislativa.

d) Obstáculos actuales: Falta de recursos (financieros, humano, material), Liderazgo, tramitología, políticas, normativas, corrupción, precios elevados por condiciones contractuales o requisitos excesivos.

e) Resultados que espera obtener: Disponer de una flotilla vehicular renovada. Cumplir con la política nacional de carbono neutral para el 2050. Reducir los costos operativos. Garantizar su movilidad. Renovación de activos. Proyectar y fortalecer la imagen de la empresa y del país verde.

f) Expectativas y necesidades que tiene: Servicio llave en mano (no preocuparse por los trámites, respaldo del fabricante, puntos de recarga en sus instalaciones, buena información, soporte y mantenimiento, seguro de automóviles, disponibilidad de repuestos) Reducción de costos fijos en mantenimiento, recargas y en general el presupuesto anual en este rubro. La experiencia de conducción mejore significativamente Buena

autonomía, confort, rendimiento, asistencia en carretera.

g) Fortalezas y debilidades de la organización frente a la demanda de innovación: Fortalezas:

Producción de energía eléctrica 99.92% renovable. Intervenciones a los espacios en forma sostenible. Cobertura de 95% de la población con electricidad. Cobertura celular. Sistemas de gestión y monitoreo robustos. Calidad de la electricidad entregada. Más de 10 mil empleados. 66 años de experiencia de atender las necesidades del país. **Debilidades:** Poco avance en la adopción de nuevas metodologías Tiempos muy extensos para realizar estudios y entregar resultados (estudios, productos, servicios, recomendaciones, alianzas). Extensos tiempos para análisis y parálisis. Metas sin cumplir, Pérdida de enfoque.

h) Amenazas y oportunidades frente a la demanda de innovación:

Amenazas: Presupuesto inadecuado, Insuficiente personal asignado para llevar el proceso. Fracaso del proyecto y/o servicio. Proyecto no rentable. Atrasos en su implementación. Corrupción del alcance del proyecto. Pérdida de la ventana de oportunidad

("time to market"). Oferta de servicio con precio no competitivo.

Oportunidades: Contar con una red de cargadores y la plataforma de supervisión y monitoreo. Venta de vehículos eléctricos. Venta de servicios de mantenimiento. Venta de repuestos. Venta de servicios financieros en asociación con un tercero.

i) **Breve descripción del riesgo del reto:** eventual falta de recursos (financieros, humano, material), ausencia o debilidad en liderazgo, tramitología, políticas, normativas, corrupción, precios elevados por condiciones contractuales o requisitos excesivos.

8.5. Modelo de Negocio asociado al reto de innovación.

Realizados los ejercicios anteriormente descritos, el modelo de negocio resultante se resumió de la siguiente manera:

9. Si se puede: Correos de Costa Rica cambia su flotilla a combustible eléctrico.

En junio, 2022, la empresa estatal Correos de Costa Rica celebró que “19 sucursales de Correos de Costa Rica anunciaron, esta semana, que producirán energía limpia para su operación, por medio de paneles solares. A su vez, la institución cambiará 100 de sus vehículos por una nueva flotilla eléctrica, gracias al aporte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El proyecto se desarrolla a través de la Iniciativa MIPYMES Verdes II, en el cual la entidad le aprobó a Correos un total de \$59,150 para asegurar la asistencia técnica que requiere la institución para utilizar tecnologías renovables.

Con estos recursos, el BCIE ejecutará recursos de la Unión Europea, de Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF) y del Gobierno de Alemania por cooperación del banco KfW. Además, la consultoría suministrada establecerá técnicas de equipos y materiales, diseños de ingeniería, presupuesto y otros procesos a realizar licitación de equipos, construcción de obras y servicios relacionados a los proyectos” (Delfino, 2022)

Adicionalmente, ese artículo indicó que María Antonia Calvo Puerta, Embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, destacó que el país es “un socio clave que permite innovar en

cooperación. Con este tipo de iniciativas, estamos consolidando el modelo ambicioso costarricense de transición y economía verde", que es estrategia para permitir el trámite de inversiones públicas y privadas.

Desde el 2020 Correos de Costa Rica incorporó tecnología eléctrica y 49 motocicletas se sumaron a las rutas para distribuir paquetería en áreas urbanas y rurales del país, logrando 224.400 eco entregas. Además, y en 2021, se realizaron 1.000.000 de eco entregas más, número que la institución espera incrementar con la ejecución de la cooperación.

Bibliografía consultada

Carrión, A., Jabaloyes, J., Montesinos, P. (2015). *Introducción a la innovación y su gestión. Las demandas e impulsores de la innovación.* Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia. CAF.

Rodríguez, R., Alfaro, J., Jabaloyes, J. (2015). *Análisis del perfil de la demanda de innovación. Herramientas de metaplanificación.* Organización de Estados Iberoamericanos.

10. Hoja de ruta para una propuesta de un Reto de Innovación.

- Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- Carrión, A., Montesinos, P., Jabaloyes, J. (2015). *Definición y planificación de retos de innovación*. Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- Carrión, A., Montesinos, P., Lara, J. (2015). *La innovación en el espacio de los procesos*. Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- Gil, P. (2015). *La innovación en espacio de la estrategia: generación de modelos de negocio*. Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- Martínez, M. (2015). *La innovación en espacio del diseño de productos y servicios*. Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- Cabrera, M., Montesinos, M., Jabaloyes, J. (2015). *Competencias para la innovación*. Organización de Estados Iberoamericanos. Universidad Politécnica de Valencia, CAF.
- ICE. (2021). *Electromovilidad*. grupoice.com. Recuperado de: <https://www.grupoice.com/wps/porta/ICE/electricidad/electromovilidad>
- Villalobos, S. (2022). *Correos de Costa Rica trabajará con energía limpia y cambiarán su flotilla por 100 vehículos eléctricos*. Delfino.cr, Recuperado de: <https://delfino.cr/2022/06/correo-s-de-costa-rica-trabajara-con-energia-limpia-y-cambiaran-su-flotilla-por-100-vehiculos-electricos>